

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

¹Заирова Ф.У., ²Файзиев Б.

¹к.э.н., доцент, кафедры «Экономико-математическое моделирование» совместного
Белорусско-Узбекского межотраслевого института технической квалификации г.Ташкент
²студент 3 курса КМ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14223161>

***Аннотация.** В статье рассматриваются вопросы кибербезопасности, Технологии искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения уже сейчас широко применяются в информационных системах для увеличения производительности труда, повышения продаж, обучения. Их использование в защите от кибератак становится одним из ключевых направлений в информационной безопасности.*

***Ключевые слова:** киберпреступники, информационная безопасность, угрозы, риски, искусственный интеллект*

Киберпреступники становятся все более изощренными. Чтобы вовремя обнаруживать риски и снижать риск новых угроз, отделам информационной безопасности не обойтись без современных технологии. Компания IBM опросила 1000 руководителей в сфере ИТ и информационной безопасности и выяснила, что 64% из них уже внедрили ИИ для повышения безопасности, а 29% планируют внедрение прямо сейчас. Искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение в сфере кибербезопасности могут быть крайне полезными, позволяя быть на шаг впереди преступников, автоматически выявлять угрозы и быстро реагировать на риски.

Технологии ИИ и машинного обучения уже сейчас широко применяются в информационных системах для увеличения производительности труда, повышения продаж, обучения. Их использование в защите от кибератак становится одним из ключевых направлений в информационной безопасности.

Растущие угрозы заставили пересмотреть подходы к организации безопасности и повысили спрос на программное обеспечение с расширенной и поведенческой аналитикой. Полностью защититься от угроз, которые обходят стандартные меры безопасности, вручную уже невозможно необходим комплексный подход, аналитические платформы для защиты информации [1].

Количество хакерских атак, растет во всех отраслях. В 2022 году почти все компании, опрошенные оператором «Мегафон», подвергались атакам, при этом каждая пятая компания понесла финансовый ущерб. Возможной сферой вредоносного применения защиты ИИ является более эффективный подбор паролей или обход двухфакторной аутентификации. Используя огромное количество различных источников данных для формирования базы знаний искусственного разума, злоумышленники могут сделать атаки на человека действенными. Для того чтобы справиться с растущим объёмом атак, производители систем защиты начали активно внедрять технологии ИИ, машинного и глубокого обучения (ML / DL) для обнаружения, прогнозирования киберугроз, реагирования на них в режиме реального времени. В целом, по данным Webroot, около 85% профессионалов по информационной безопасности выявляют злоумышленников использующие технологии ИИ в своих атаках. Ученые Фонда «Сколково» разрабатывают технологии ИИ и машинного обучения, которые меняют

уровень рисков. Фокус бизнеса направлен на глубокую автоматизацию, интеграцию нейросетей и алгоритмов на базе машинного обучения (machine learning, ML) в процессы обеспечения безопасности сетей, экосистемных продуктов и сервисов, включая облачные решения [2].

Особое внимание уделяется безопасности цепочек поставок, внедрению практик и инструментов безопасной разработки в производственные процессы. Актуально предотвращение утечек данных, в том числе в результате совершенствования решений по контролю и управлению доступом. Исследования показали, что 44% организаций по всему миру внедряют приложения ИИ для обнаружения и предотвращения кибератак. Объем мирового рынка ИИ в сфере безопасности вырастет с \$21,19 млрд в 2023 году до \$50,61 млрд к 2028 году при среднегодовом темпе роста 19%, по данным агентства.

Кибербезопасность и защита данных с объемом вложений в размере \$5,4 млрд входит в первую пятерку отраслей, которые привлекли наибольший объем инвестиций в ИИ в 2022 году. Технологии ИИ предоставляют возможность создавать решения существенно более высокой эффективности, позволяющие идентифицировать кибератаки с высокой скоростью, выбирать оптимальный ответ на инциденты безопасности, в автоматическом режиме и проводить оценку актуальности и последствий инцидентов, в реальном времени и вырабатывать пропорциональный ответ. В этой связи в кластере ИТ Фонда «Сколково» был разработан ряд программ поддержки, нацеленных на разработки новых продуктов с применением данных технологий по бьбе с кибератаками.

Системы обнаружения мошенничества (antifraud) как важное направление кибербезопасности, активно используется в банковской и финансовой сферах для снижения рисков. ИИ может эффективно анализировать поток транзакций, выявляя потенциально подозрительные [3].

Анализируя большие объемы данных, ИИ способен выявлять закономерности в поведении пользователей и автоматически отмечать аномалии, указывающие на мошенничество или другие риски. Таким образом, служба безопасности в организациях может обнаруживать угрозы в режиме реального времени. Инструменты с встроенным ИИ сейчас используется для автоматизации задач, связанных с реагированием на кибератаки, помогая устранять угрозы до того, как они нанесут значительный ущерб.

Угрозы информационной безопасности становятся все более продвинутыми. Решения для мониторинга безопасности на базе ИИ постоянно анализируют данные, чтобы вовремя определять новые риски. Используя эти данные, можно постепенно улучшать модели обнаружения рисков, что в свою очередь повышает безопасность и позволяет более эффективно выявлять и предотвращать различные угрозы. Боты представляют множество угроз для бизнеса, включая рассылку спама по электронной почте, отправку большого объема незаконного трафика на веб-сайты и захват учетных записей с использованием украденных учетных данных.

Алгоритмы машинного обучения, основанные на ИИ могут автоматически анализировать входящие электронные письма, выявляя потенциальные угрозы, такие как вредоносные IP-адреса, подозрительные ключевые слова и большие вложения. Они также способны эффективно фильтровать почту по папкам, в том числе определяя спам. Эти способности также можно использовать, чтобы отличать хороших трафик-ботов (например, сканеров поисковых систем) от плохих [4].

В то же время надо учитывать, что использование ИИ в кибербезопасности может повысить уровень защиты, инструменты ИИ представляют также определенные риски для безопасности и конфиденциальности данных. При выборе инструментов следует проводить тщательную проверку решений или приглашать сторонних специалистов по информационной безопасности для оценки потенциальных рисков и обеспечения безопасности данных. Полезно также внедрить в компании политику, гарантирующую безопасное использование ИИ. В настоящее время решения, использующие ИИ, уже активно применяются в кибербезопасности и со временем его значение будет только расти. При этом, ИИ особенно хорошо справляется со сбором и анализом огромных объемов данных, извлечением ценной информации и соответствующим реагированием. Эти возможности значительно повышают способность организации обнаруживать кибератаки и реагировать на них и, в конечном итоге, минимизируют потенциальный ущерб, наносимый злоумышленниками. Основные задачи, которые может выполнять ИИ, например: обнаружение, прогнозирование, автоматизацию, ответное реагирование и адаптацию на основе полученных ранее результатов. Как видно, ИИ может решать довольно большой набор задач кибербезопасности и в перспективе этот список будет только увеличиваться [5].

Сейчас, интеллектуальные алгоритмы и нейросети активно внедряются российскими компаниями для совершенствования систем кибербезопасности. В «Сбере», например, ИИ защищает данные клиентов по алгоритмам встроены в системы DLP. По оценкам специалистов «Сбера», совокупная точность (соотношение ложноположительных и ложноотрицательных срабатываний) классической DLP-системы обычно держится на уровне 70%. А с использованием ИИ-моделей среднюю точность удалось повысить до 95%, из них примерно 40% атрибутов распознаются с точностью до 99,9%. Преимущества применения ИИ в области кибербезопасности и защиты информации являются значительными. Использование ИИ позволяет автоматизировать процессы анализа и обнаружения угроз, что повышает быстроту и эффективность реакции на потенциальные атаки. Еще одним преимуществом ИИ в кибербезопасности является его способность обучаться на основе предыдущих событий. Системы ИИ способны улучшать свою производительность и точность в обнаружении угроз с течением времени. Они запоминают историю прошлых инцидентов и используют полученные знания для принятия решений в будущем.

В 2019 году мировой рынок технологий ИИ в информационной безопасности оценивается экспертами (MarketsandMarkets, Zion Market Research) в \$8 млрд, с достижением \$30 млрд в 2025 году и ежегодным ростом на 23% [6].

Созданы платформы обнаружения атак на рабочих станциях, серверах, любых компьютерных устройствах, например [7]:

- EDR (Endpoint Detection and Response) - платформы обнаружения атак на рабочих станциях, серверах, любых компьютерных устройствах (конечных точках) и оперативного реагирования на них. С помощью технологий ИИ продукты данной категории могут обнаруживать неизвестные вредоносные программы, автоматически классифицировать угрозы и самостоятельно реагировать на них, передавая данные в центр управления. ИИ принимает решения на основе общей базы знаний, накопленной путём сбора данных со множества устройств. Некоторые продукты данного типа используют

технологии ИИ для разметки данных на конечных точках и дальнейшего контроля их перемещения, чтобы выявлять внутренние угрозы.

- NDR (Network Detection and Response) - устройства и аналитические платформы, которые обнаруживают атаки на сетевом уровне и позволяют оперативно на них реагировать. Используя накопленную статистику и базу знаний об угрозах, продукты данного типа выявляют с помощью технологий ИИ угрозы в сетевом трафике и могут автоматически на них реагировать надлежащим образом, изменяя конфигурацию сетевых устройств и шлюзов. Часть продуктов данного типа специализируется на защите облачных провайдеров и их инфраструктуры. Дополнительный сценарий использования ИИ в сетевой защите — это анализ почтового трафика на предмет фишинга.

- UEBA (User and Entity Behavior Analytics) - системы поведенческого анализа пользователей и информационных сущностей. Они обнаруживают случаи необычного поведения и используют их для детектирования внутренних и внешних угроз. Основной сценарий применения ИИ-технологий в продуктах типа UEBA. Как известно UEBA это автоматическое выявление аномалий в поведенческих моделях (отклонение от нормы или соответствие шаблону (паттерну) угрозы) для пользователей и различных сущностей информационных систем. Выявленные аномалии классифицируются с помощью ИИ как различные угрозы и риски для бизнеса. Аномальное поведение может выявляться в целях мониторинга и управления доступом, обнаружения мошенничества среди клиентов или сотрудников (антифрод), защиты конфиденциальных данных, проверки соблюдения тех или иных регламентов и нормативных актов.

- TIP (Threat Intelligence Platform) - платформы раннего детектирования угроз и реагирования на них, действующие на основе большого количества различных данных (Data Lake) и индикаторов компрометации (IoC). Применение ИИ позволяет повысить эффективность выявления неизвестных угроз на ранних этапах; сценарий очень схож с работой SIEM-систем, но нацелен на внешние источники данных и внешние угрозы.

- SIEM (Security Information and Event Management) - программа которая осуществляет мониторинг информационных систем, в режиме реального времени анализирует события безопасности, поступающие от сетевых устройств, средств защиты информации, ИТ-сервисов, инфраструктуры систем и приложений, и помогает обнаружить инциденты ИБ. В системах такого класса накапливается огромное количество данных из различных источников, а применение технологий ИИ даёт возможность выявления аномалий эвристическими методами и сокращения ложных срабатываний при изменении паттернов и моделей данных. Применение ИИ в SIEM-системах позволяет достигнуть очень высокого уровня автоматизации.

- SOAR (Security Orchestration and Automated Response) — системы, позволяющие выявлять угрозы информационной безопасности и автоматизировать реагирование на инциденты. В решениях данного типа, в отличие от SIEM-систем, ИИ помогает не только проводить анализ, но и автоматически реагировать надлежащим образом на выявленные угрозы.

- Средства защиты приложений (Application Security) - системы, позволяющие определять угрозы безопасности прикладных приложений, управлять дальнейшим циклом мониторинга и устранения таких угроз. Основной сценарий применения технологий ИИ в системах защиты прикладных приложений — автоматический сбор информации об уязвимостях, атаках и заражениях, доступной в открытых источниках, и основанная на его

результатах автоматизация защитных действий: сканирования на уязвимости, изменения правил защиты для веб-приложений, выявления угроз и изменения рисков модели.

- Антифрод (Antifraud) — системы, позволяющие выявлять угрозы в бизнес-процессах и предотвращать мошеннические операции в режиме реального времени. В системах защиты от мошенничества технологии ИИ применяются для определения отклонений от установленных бизнес-процессов, тем самым помогая быстро реагировать на возможное финансовое преступление или уязвимость процессов. Применение ИИ в таких системах особенно актуально, так как позволяет быстро адаптироваться к изменению логики и различных метрик бизнес-процессов, а также использовать лучшие практики в индустрии.

Выводы. ИИ вносит заметный вклад в борьбу с современными информационными угрозами. В частности, в большинстве случаев внедрение технологий ИИ в информационной безопасности организации сокращает время выявления проблем и реагирования на инциденты, а также расходы на управление персоналом. Эксплуатанты отмечают рост эффективности детектирования неизвестных угроз, а также скорости анализа и обнаружения вредоносной активности на конечных точках и в приложениях.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Алгоритм выявления угроз информационной безопасности в распределенных мультисервисных сетях органов государственного управления / А. Ю. Пучков, А. М. Соколов, С. С. Широков, Н. Н. Прокимнов // Прикладная информатика. - 2023. - Т. 18, № 2. - С. 85-102.
2. Барина А. Как HR-у самостоятельно провести обучение по информационной безопасности: готовый конспект лекций по главным угрозам / А. Барина // Директор по персоналу. - 2022. - № 5. - С. 40-45.
3. Белов А. С. Модернизация системы информационной безопасности = Modernization of the Information Security System: The Approach to Determining the Frequency: подход к определению периодичности / А. С. Белов, М. М. Добрышин, Д. Е. Шугуров // Защита информации. Инсайд. - 2022. - № 4. - С. 76-80.
4. Васильев В. И. Оценка актуальных угроз безопасности информации с помощью технологии трансформеров / В. И. Васильев, А. М. Вульфин, Н. В. Кучкарова // Вопросы кибербезопасности. - 2022. - № 2. - С. 27-38.
5. Гладких А. В. Методы защиты от DDoS –атак в интеллектуальных сетях / А. В. Гладких // Цифровая трансформация общества и информационная безопасность : материалы Всеросс. науч.-практ. конф. (Екатеринбург, 18 мая 2022 г.) - Екатеринбург, 2022. - С. 3-5.
6. Гладков А. Н. Визуализация киберугроз как аспект формирования компетенций в области информационной безопасности = Visualization of Cyber Threats as an Aspect of the Formation of Competencies in the field of Information Security / А. Н. Гладков, С. Н. Горячев, Н. С. Кобяков // Защита информации. Инсайд. - 2023. - № 1. - С. 32-37.
7. Голубев Г. Д. Обзор безопасности маломощных глобальных сетей: угрозы, проблемы и потенциальные решения / Г. Д. Голубев // Цифровая трансформация общества и информационная безопасность : материалы Всеросс. науч.-практ. конф. (Екатеринбург, 18 мая 2022 г.) - Екатеринбург, 2022. - С. 5-11.